

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

AN532 Colóquio de pesquisa em design e arte: arte, design, (re)invenção política e transformação social. Anais...Fortaleza(CE) UFC, 2023

Disponível em <www.even3.com.br/anais/iv-coloquio-de-pesquisa-em-design-e-arte>

ISBN: 978-65-272-0422-0

DOI: doi.org/10.29327/1397816

1. Artes 2. Serviços e problemas sociais; associações 3. Tecnologia
(ciências aplicadas)

UFC

CDD - 370

Colóquio de pesquisa em Design e Arte: arte, design, (re)invenção política e transformação social

A FORMA DO LIVRO IMPORTA? O DESIGN EDITORIAL COMO PARATEXTO LITERÁRIO

Publicado em 25/04/2024 - ISBN: 978-65-272-0422-0

Compartilhar

Tweet

← Todos os Trabalhos

Trabalho Completo

Resumo

Título do Trabalho

A FORMA DO LIVRO IMPORTA? O DESIGN EDITORIAL COMO PARATEXTO LITERÁRIO

Autores

- Hélio Parente de Vasconcelos Neto

Modalidade

Artigo

Área temática

Design, arte e novos modos de debates políticos

Data de Publicação

25/04/2024

País da Publicação

Brasil

Idioma da Publicação

Português

Página do Trabalho

<https://www.even3.com.br/anais/iv-coloquio-de-pesquisa-em-design-e-arte/706561-a-forma-do-livro-importa-o-design-editorial-come-paratexto-literario>

ISBN

978-65-272-0422-0

Palavras-Chave

Design Editorial, Paratexto, Literatura

Resumo

O trabalho a seguir partiu da interação entre aspectos teóricos da grande área da Letras, Literatura e Linguística, em específico sobre a questão do paratexto, e aspectos da área do conhecimento do Design, especificamente sobre o design editorial. O trabalho explorou a prática do designer de livros como elemento paratextual de obras literárias e como esta pode envolver a obra em uma malha de significados paralelos, afetando sua leitura. Assim, neste trabalho, considerou-se como área deste profissional a: tipografia, capa, margens, diagramação e identidade visual de um livro. Para tanto o procedimento escolhido foi o de um estudo de caso, de viés qualitativa, cujos dados serão coletados através do cotejo entre diferentes obras literárias. Os dados obtidos serão contextualizados a partir do referencial teórico, composto por pesquisadores das duas área mencionadas, como Genette (2018/1982), Tschichold (1992), Hendel (2022), Albachten e Gürçaglar (2018) e Torres (2012). Por meio do corpus escolhido, é notável a convergência de teorias entre os pesquisadores do Design, com foco no design editorial, e os pesquisadores das Letras e Literatura, na forma da paratextualidade de uma obra. Ademais, percebe-se que as decisões no que cerne a diagramação, suporte físico do livro, tipografia, manchas textuais e capas, envolve o texto em uma malha paratextual icônica e material. Assim, este trabalho conclui que o livro se torna um objeto pluriatorial, sendo o designer um dos agentes que modificam o texto.

Título do Evento

IV Colóquio de Pesquisa em Design e Arte. Arte, design, (re)invenção política e transformação social

Cidade do Evento

Fortaleza

Título dos Anais do Evento

Colóquio de pesquisa em Design e Arte: arte, design, (re)invenção política e transformação social

Nome da Editora

Even3

Meio de Divulgação

Meio Digital

DOI

Obter o DOI

Como citar

NETO, Hélio Parente de Vasconcelos. A FORMA DO LIVRO IMPORTA? O DESIGN EDITORIAL COMO PARATEXTO LITERÁRIO. In: Colóquio de pesquisa em design e arte: arte, design, (re)invenção política e transformação social. Anais...Fortaleza(CE) UFC, 2023. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/iv-coloquio-de-pesquisa-em-design-e-arte/706561-A-FORMA-DO-LIVRO-IMPORTA-O-DESIGN-EDITORIAL-COMO-PARATEXTO-LITERARIO>. Acesso em: 14/05/2024

Trabalho

Ver documento

A Forma do Livro Importa? O Design Editorial como Paratexto Literário

Palavras-chave: Design Editorial, Paratexto, Literatura.

Hélio Parente de Vasconcelos Neto; UFC; Fortaleza, Ceará, Brasil;
hpn.helio@gmail.com;

1. Introdução

Quando expressamos um texto não-verbal e não-imagético, este conteúdo está inserido em uma materialidade, seja esta digital ou física. O modo como esta materialidade se apresenta é competência (não exclusivamente) do designer editorial.

A função do designer que trabalha no meio editorial pode ser diversa. Este profissional pode trabalhar com capas, na função de capista, trabalho que se assemelha ao de um designer gráfico, pode trabalhar como tipógrafo, pode trabalhar como diagramador e pode, ainda, trabalhar no design do livro em si, desde sua forma até a organização e aspecto visual de seus elementos textuais.

Tschichold corrobora com este papel do design de livros, ao delimitar as seguintes competências deste designer:

Selecting a font absolutely in tune with the text; designing a consummate page with harmonically perfect margins, ideally legible, with immaculate word and letterspacing; choosing rhythmically correct type sizes for titles and headings; and composing genuinely beautiful and graceful part-title pages in the same key as the text page — by these means, a book designer can contribute much to the enjoyment of a valuable work of literature (TSCHICHOLD, 1992, p. 26).

Como afirma Hendel (2022, p. 10), não costumamos ponderar sobre o design de objetos mundanos, como canetas, lápis, dentre outros. Desta forma, o design do livro é um processo costumeiramente invisibilizado, onde o mesmo está sempre a serviço da palavra, ou seja, do texto produzido. Para o autor, aceitar a ideia de que o mais importante no livro é o significado das palavras e não a forma como estas se apresentam, contribui para a invisibilidade deste processo criativo (HENDEL, 2022, p. 1). Como observa Tschichold: "(...) a book designer has to be the loyal and tactful servant of the written

word. It is his job to create a manner of presentation whose form neither overshadows nor patronizes the content” (1992, p. 25).

No entanto, o principal argumento contra este pensamento é o de que o autor não é o único agente editorial a definir o assunto do livro, como exposto por Hendel (2022, p. 11). Nos estudos das áreas correlatas de Letras, Literatura, Linguística e Estudos da Tradução, a influência de outros agentes editoriais no texto é um tópico que já é abordado e deve ser abordado mais frequentemente em pesquisas bibliográficas: “(...) the network approach requires the integration of a broader range of agents into the retranslation scene (...). The book market and the various agents involved in it appear to play a big role in the way retranslations are planned and carried out” (ALBACHTEN e GÜRÇAĞLAR, 2018, p. 2-3). Estes agentes podem ter inúmeros papéis: podem ser preparadores de texto, revisores, editores, censuradores, leitores, tradutores, prefaciadores, dentre outros. Todos estes agentes modificam o texto, quer o leitor tenha consciência ou não, assim a autoria de um livro é sempre plural. No entanto, a figura do designer editorial, seja este diagramador, tipógrafo, capista ou coordenador do projeto editorial, como delimitado neste estudo, e sua influência no texto, ainda é pouco explorada em estudos literários.

A forma física de um livro, assim como sua tipografia, também o define. Cada escolha do designer causa um efeito no leitor, seja este perceptível por ele ou não (HENDEL, 2022, p. 12). Esta influência de textos paralelos no texto principal já é um fenômeno há muito estudado na grande área de Letras, Literatura e Linguística, chamado de paratexto.

Para o linguista Gérard Genette, o texto não é um objeto de análise limitado dentro de si só, uma de suas principais características é a transtextualidade. Esta característica é definida pela relação que o texto detêm com outros textos, como define Genette é aqui que “tout ce qui le met en relation, manifeste ou secrète, avec d’autres textes” (1982, p. 12). Em sua obra, o teórico francês identifica cinco tipos de relações transtextuais que agem sobre o texto: a intertextualidade, a arquitextualidade, a hipertextualidade, a metatextualidade e por fim, e de especial importância para este trabalho, a paratextualidade. Esta paratextualidade é entendida como a relação do texto principal com os discursos de acompanhamento que o cercam, como títulos, notas, prefácios,

advertências, orelha, capa, ilustrações, dentre muitos outros elementos. Estes paratextos modificam a mensagem do texto principal ao envolvê-lo com uma malha textual paralela.

Em sua outra obra, *Paratextos Editoriais*, ao procurar explorar os paratextos de um livro, Genette afirma que este não é, necessariamente, um texto escrito. Como afirma o autor francês:

No mais das vezes, portanto, o paratexto é um texto: se ainda não é o texto, pelo menos já é *texto*. Deve-se, no entanto, ter em mente o valor paratextual que outros tipos de manifestações podem conter: icônicas (as ilustrações), materiais (tudo o que envolve, por exemplo, as escolhas tipográficas, por vezes muito significativas, na composição de um livro), ou apenas factuais (GENETTE, 2018, p. 14).

Assim, ilustrações, tipografia, diagramação, projeto editorial e capas podem ter valor paratextual material e icônico. Torres (2011) analisa o valor paratextual de capas de literatura brasileira traduzida, em busca de elementos que revelem aspectos de recepção na cultura de chegada da língua que traduz; grandes margens no projeto editorial podem suscitar a criação de comentários pelo leitor, que irão modificar o texto principal; o formato escolhido, desde o *livre de poche*, considerado, no século XX, como um formato de obras nobres (GENETTE, 2018, p. 24-25) e a identidade visual conjunta de uma obra com outras obras consideradas canônicas, podem modificar o texto em si. As possibilidades de interação entre o design editorial e o objeto literário são inúmeras.

2. Fundamentos Teórico-Methodológicos e Objetivos

Face ao exposto do percurso teórico introdutório, deve-se agora tornar explícitas as características formais da pesquisa proposta. O trabalho a seguir tem o caráter procedimental de um estudo de caso, visto que serão abordados objetos de pesquisas delimitados. Os dados serão obtidos sob um o viés de uma pesquisa qualitativa e serão, então, contextualizados bibliograficamente com o referencial teórico.

Este referencial teórico contará com pesquisas de duas grandes áreas: Design e Letras, Linguística e Literatura. Mais especificamente, trabalharei com as teorias paratextuais de Gérard Genette (1982; 2018), Torres (2011), Albachten e Gürçağlar (2018) em conjunto com os teóricos do design que se debruçam sob o objeto livro e elementos correlatos, como Hendel (2022) e Tschichold (1992).

O objetivo geral desta pesquisa é o de explorar o design editorial como espaço paratextual da literatura, capaz de modificar a recepção de seu texto. Por fim, temos como objetivos específicos:

- Analisar a capa como elemento paratextual
- Analisar a tipografia como elemento paratextual
- Analisar projetos editoriais, como as dimensões das margens, presença de notas, formato do livro e ilustrações como elementos paratextuais.

Espera-se, assim, contribuir para uma integração entre as teorias do design editorial e aquelas pertencentes às teorias da literatura.

REFERÊNCIAS

ALBACHTEN, Özlem; GÜRÇAĞLAR, Şen haz Tahir. **Perspectives on Retranslation: Ideology, Paratexts, Methods**. Nova Iorque: Routledge, 2018.

GENETTE, Gérard. **Palimpsestes: La Littérature au Second Degré**. Paris: Seuil, 1982.

GENETTE, Gérard. **Paratextos Editoriais**. Tradução de: Álvaro Faleiros. 2ª ed. Cotia: Ateliê Editorial, 2022.

TORRES, Marie-Hélène Catherine. **Traduzir o Brasil Literário: Paratexto e Discurso de Acompanhamento**. Tradução de: Marlova Aseff; Eleonora Castelli. Tubarão: Copiart, 2011.

TSCHICHOLD, Jan. **The Form of the Book: Essays on the Morality of Good Design**. Tradução de: Hajo Haderler. London: Lund Hunphries, 1992.

Publicado em 25/04/2024 - ISBN: 978-65-272-0422-0 - DOI: 10.29327/1397816

Colóquio de pesquisa em Design e Arte: arte, design, (re)invenção política e transformação social

UFC

[Compartilhar](#)

[Tweet](#)

[Atual](#)

[Apresentação](#)

[Corpo Editorial](#)

[Normas](#)

[Área temática](#)

[Contato](#)

[Edições Anteriores](#)

Colóquio de pesquisa em Design e Arte: arte, design, (re)invenção política e transformação social

Apresentação

Na quarta edição do Colóquio de Pesquisa em Design e Arte, em parceria com o Movimento dos Sem Terra (MST) e Centro de Design do Ceará, a comissão organizadora busca promover debates sobre as ações de ativistas e movimentos sociais suas dinâmicas, potencialidades e controvérsias ? em interação com a arte e o design. Diante da ampla exposição proporcionada pelas mídias e redes sociais digitais, a redução dos debates públicos e a trivialização dos impactos da modernidade, torna-se necessário desenvolver novas estratégias criativas e ações em rede para evitar a relativização da gravidade das múltiplas crises que enfrentamos, como as crises ambientais, sociais e econômicas, e compreender plenamente suas implicações em nossa vida cotidiana.

O tema do IV Colóquio de Pesquisa em Design e Arte chama a atenção para práticas políticas concretas e os processos de visibilização e invisibilização que operam em diferentes contextos de sociabilidade, sejam urbanos ou não urbanos. As formas pelas quais as ações dos movimentos sociais e ativistas se tornam compreensíveis ou são ativamente ignoradas, envolvendo também os debates no campo da arte e do design. Como ponto de encontro, às capacidades de produzir o dissenso ? como dimensão própria da política ? para fazer com que as demandas de diferentes ganhem voz, tornando-se assim inteligíveis. Nosso interesse é relacionar cultura e ação política e por esse viés refletir como a arte e o design podem atuar nos embates e debates sobre os direitos dos humanos e dos não humanos; os quais têm sido flagrantemente renegociados e derrubados nas esferas pública e política.

Partimos de uma concepção ampla do que são os movimentos sociais ? ações coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam distintas formas de coletivos e indivíduos se identificarem, se organizarem e expressarem suas demandas. Olhamos para a diversidade das ações políticas que associam atores humanos e não humanos: a luta pela Reforma Agrária, os movimentos e iniciativas comunitárias, os múltiplos feminismos, a luta antirracista, os movimento em defesa dos direitos da Terra, a luta dos povos tradicionais e originários, movimentos pelo direito à Educação, Movimento pela democratização das cidades, movimentos LGBTQIA+ e muitas outras formas de ações políticas autônomas que partem e partilham uma existência comum. Nosso objetivo é compreender como as lutas por justiça social são configuradas e reconfiguradas constantemente e como essas lutas encontram expressão por meio de diversas formas de linguagem, mídia e plataformas. Nesse contexto, buscamos compreender como os discursos e processos da arte e do design se relacionam com as narrativas dos ativistas e as estratégias coletivas de mobilização.

O IV Colóquio de Pesquisa em Design e Arte se apresenta como oportunidade para a reflexão sobre as potencialidades de agência política da arte e do design, considerando a heterogeneidade de contextos e interações proporcionados pelos movimentos e ações sociais.

Publicado em 25/04/2024 - ISBN: 978-65-272-0422-0 - DOI: 10.29327/1397816

Colóquio de pesquisa em Design e Arte: arte, design, (re)invenção política e transformação social

UFC

[f Compartilhar](#)
[Tweet](#)

[Atual](#)
[Apresentação](#)
[Corpo Editorial](#)
[Normas](#)
[Área temática](#)
[Contato](#)
[Edições Anteriores](#)

Comissão Científica

Adriana Botelho
 Ana Videla
 Antonio Wellington de Oliveira Júnior
 Bibiana Oliveira Serpa
 Camila Bezerra Furtado Barros
 Claudia Teixeira Marinho
 Cristiane Mesquita
 Daniel Bittencourt Portugal
 Deglaucy Jorge
 Diana Patrícia Medina Pereira
 Eduardo A B M Souza
 Elane Abreu
 Flávia Menezes Cunha Soares
 Gabriela Araujo Ferraz Oliveira
 Hugo Vandre
 Jo A-mi
 Joo Vilnei
 Leonilia Gabriela Bandeira de Souza
 Lucas Porto de Queiroz
 Lucila Pereira da Silva Basile
 Marcelo Mota Capasso
 Marcelo Rodrigo Mingotti Muller
 Marcio Alves da Rocha
 Mrcio Benevides
 Marcio Rodrigo Coelho de Carvalho
 Maria Cristina Ibarra
 Milena Szafir
 Mirtes Oliveira
 Paulo Victor Barbosa de Sousa
 Raquel Gomes Noronha
 Ravi Passos
 Rosiane Alves
 Rubens Venncio
 Samia Batista e Silva
 Thas Leticia Pinto Vieira
 Thereza Cristina Rocha Cardoso
 Wagner Bandeira da Silva

Comisso Organizadora

Organizao Geral

Claudia Teixeira Marinho
 Camila Bezerra Furtado Barros
 Bruno Ribeiro do Nascimento

Comisso de Programao

Bruno Ribeiro do Nascimento
 Leonlia Gabriela Bandeira
 Ana Carolina Frota
 Alessandra Pereira

Comisso de Estrutura

Cludia Marinho
 Deborah Meira
 Rhaiza Ventura
 Larissa Dornelles
 Sanderson Amaral
 Paulo Victor Barbosa

Comisso de Comunicao

Camila Barros
 Adson Queiroz
 Cleilton Pereira
 Bruno Fernandes
 Sanderson Amaral
 Lipe Maria
 Deborah Meira
 Sara Rodrigues
 Camila Lins

Identidade Visual

Adson Queiroz
 Cleilton Pereira

Comisso de Trabalhos Acadmicos

Camila Barros
 Juliana Lotif
 Leticia Cavalcante
 Flvia Soares

Periodicidade da publicao

Bienal

Idiomas

Portugus

Editor

Even3 - R. Sen. Jos Henrique, 231 - Sala 509 - Ilha do Leite, Recife - PE